

TECHNICAL SCIENCES

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОІМПУЛЬСНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ ВІД ОКСИДІВ АЗОТУ

Берестовой І.О.

Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія» к.т.н., доцент кафедри суднових енергетичних установок і систем, Україна

SPECIFIC CHARACTERISTICS OF USING ELECTRICITY PULSE TECHNOLOGY FOR CLEANING FLUE GAS FROM NITROGEN OXIDES

Berestovoi I.

*Danube Institute of National University «Odesa Maritime Academy»
PhD, associate Professor of Department of Ship Power Plants and Systems, Ukraine*

Анотація

В статті розглянуто особливості використання електроімпульсної технології при очищення димових газів, розглянути практичні результати впровадження систем електроімпульсного очищення димових газів. Встановлено теоретичні засади електро-хімічних процесів утворення та рекомбінації азоту та його оксидів, які утворюються при електроімпульсній обробці димових газів. Визначено типові проблеми, що виникають під час електроімпульсного очищення димових газів. Результати дослідження дозволили розробити концептуальну схему експериментальної установки для дослідження та аналізу процесів під час електроімпульсного очищення димових газів від оксидів азоту, визначені подальші етапи дослідження.

Abstract

This article examines the unique characteristics of using electric pulse technology to clean flue gases, including practical results from the implementation of electric pulse cleaning systems. The study establishes the theoretical foundations of the electro-chemical processes involved in the formation and recombination of nitrogen and its oxides during the electropulse treatment of flue gases. It also identifies typical problems that may arise during electropulse cleaning of flue gases. Based on the research results, a conceptual diagram for an experimental installation to study and analyze electropulse cleaning processes of flue gases from nitrogen oxides was developed, and further research stages were determined.

Ключові слова: оксиди азоту, електроімпульсне очищення, димові гази, електро-хімічні процеси, експериментальна установка.

Keywords: nitrogen oxides, electropulse cleaning, flue gases, electro-chemical processes, experimental installation.

Постановка проблеми

Традиційний напрямок зниження димових газів на суднах базується на законодавчих обмеженнях (конвенція МАРПОЛ). Вони включають обмеження викидів оксидів вуглецю через ССАІ індекс палива, викидів оксидів сірки через вміст сірки в паливі та викидів оксидів азоту залежно від обертів двигуна.

Зараз для зменшення викидів оксидів азоту на суднах використовуються такі методи: система SCR (селективного каталітичного відновлення), яка видаляє оксиди азоту з газового потоку; збільшення часу упорскування палива в двигунах з електронним управлінням; технологія рециркуляції димових газів. Використання цих методів може призводити до зменшення ККД і збільшення витрат палива через додатковий опір і негативний вплив на процеси згоряння.

Останні дослідження спрямовані на розробку електрофізичних технологій очищення газів з використанням електронних пучків. Ці технології не впливають безпосередньо на роботу енергетичної установки, не зменшують ККД і не потребують до-

даткових реагентів. Більше того, такі технології можуть застосовуватися і в інших галузях, включно зі створенням автономних кластерів очищення атмосфери.

Проте існують проблеми, які потребують експериментальних досліджень, наприклад вплив параметрів електронного пучка на видалення токсичних домішок, вплив різних домішок на процес видалення та зниження витрат енергії застосуванням імпульсного розряду.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Очищення димових газів від оксидів азоту (NO_x) та оксидів вуглецю (CO_x) за допомогою електроімпульсної обробки є актуальною темою досліджень в сучасній науці. Так основні напрямки досліджень в цій області включають: використання плазмових технологій - використання плазми для очищення димових газів (плазма створюється шляхом нанесення високовольтних електричних розрядів на газовий потік, що містить NO_x та CO_x), що дозволяє знижувати концентрацію забруднюючих речовин шляхом іонізації та окислення цих сполук [1-3, 5]; каталітична обробка - використання каталізаторів разом з електроімпульсною обробкою для

поліпшення ефективності очищення димових газів, що дозволяє активувати хімічні реакції, сприяючи конвертації NOx та COx в менш шкідливі сполуки, такі як азот та CO₂; використання іонних розрядів - фокусуються на використанні іонних розрядів для очищення димових газів, що включає використання іонних вітрів, які створюються електричними розрядами, для уловлювання та видалення забруднюючих речовин [4].

Ці дослідження мають на меті розвинути більш ефективні та екологічно безпечні методи очищення димових газів, сприяючи зменшенню викидів шкідливих речовин у повітря та поліпшенню якості довкілля.

Сучасні дослідження впливу електроімпульсних розрядів на очищення димових газів та води показують перспективність їх використання, але враховуючи складність створення математичної моделі процесів [1-3, 5], які виникають під час створення розряду та протікання крізь нього газів або води, дослідження електроімпульсної технології очищення потребує великої кількості експериментів.

Мета статті. Розглянути особливості використання електроімпульсної технології очищення димових газів від оксидів азоту та практичні результати її використання, позначити шляхи подальшого дослідження

Виклад основного матеріалу. Процес очищення димових газів від оксидів азоту електроімпульсними методами згідно [1-3, 5] базується здебільшого не на окисленні складових димових газів, а саме на їх дисоціації (1-4):

Рис. 1. Зона збільшення викидів оксидів азоту при збільшенні температури

Фактично результат рівноваги цих реакцій залежить від багатьох факторів основними з яких є: тиск, температура, енергія, відсоткове співвідношення N₂, O₂, NO₂, NO, O⁻, N⁺ та впливу додаткових складових димових газів – SO₂, CO, CO₂, H₂O.

При чому вплив тиску та температури на рівновагу реакцій (1-4) теоретично можливо дослідити враховуючи стандартну енергію Гіббса хімічної реакції, ентропію компонентів та константи швидкості реакцій, але вплив інших факторів значно ускладнює теоретичні дослідження, як наслідок потребуючи експериментальних дослідів.

Окрім вище зазначеного також треба враховувати, що оксиди азоту які утворюються при високих температурах (наприклад, під час згоряння палива) є стійкими сполуками, які мають високу енергію зв'язку між атомами азоту та кисню, що утворює міцні хімічні зв'язки. Це призводить до того, що оксиди азоту залишаються у вигляді сполук, навіть після охолодження, та для їх руйнування треба вводити додаткову енергію, каталізatori, хімічні реагенти або їх комбінації. Також треба враховувати, що використання будь-яких хімічних реагентів або процесів для руйнування оксидів азоту, повинно відбуватися з урахуванням екологічних та безпекових вимог, а також місцевих регуляційних стандартів.

Так в дослідженні [1] під час обробки димових газів електроімпульсним розрядом було відмічено явище збільшення викидів оксидів азоту при обробці при високих температурах замість його зменшення, рис. 1.

В цьому ж дослідженні було відмічено проблеми при вимірюванні газів за допомогою Фур'є-спектроскопії в наслідок наявності водної пари в продуктах згоряння, а також вплив оксидів сірки на процеси руйнування оксидів азоту.

В дослідженнях [2, 5] було визначено наявність впливу концентрації O_2 та кількості розрядів на кількісні показники руйнування оксидів азоту за допомогою електроімпульсного розряду, рис. 2.

Рис. 2. Вплив концентрації O_2 та кількості розрядів на руйнування оксидів азоту

Вище зазначені результати досліджень безумовно не є вичерпними, але вони вже показують специфічність на невизначеність хімічних процесів, що протікають під час обробки димових газів електроімпульсними розрядами, та вплив багатьох факторів які складно теоретично досліджувати.

Для подальшого дослідження електроімпульсної обробки димових газів на зменшення викидів автором дослідження було запропоновано використання експериментальної установки показаної на рис. 3.

Рис. 3. Експериментальна установка дослідження електроімпульсної обробки димових газів

Експериментальна установка складається з охолоджувача (для зниження температури вихлопних газів), змішувача крізь який можна подавати каталізатор або інший хімічний реагент, реакційної камери разом з електродами та електроімпульсним генератором, з можливістю зміни параметрів його роботи (частоти, напруги, кількості імпульсів), та фільтром грубого очищення, та газоаналізатора (NO , NO_2 , CO_2 , CO , SO_2). Використання такої уста-

новки дозволить провести експериментальні дослідження впливу зміни параметрів електроімпульсного генератора та впливу хімічних реагентів на очищення димових газів.

Висновки та пропозиції.

Електроімпульсна технологія може бути перспективним методом та напрямком очищення димових газів від оксидів азоту на суднах, оскільки вона не значно впливає на роботу енергетичної установки.

Дослідження електроімпульсної технології очищення потребують більше експериментів, зокрема щодо впливу параметрів електронного пучка, домішок та зниження витрат енергії.

Додаткові експериментальні дослідження для визначення оптимальних параметрів електроімпульсної технології очищення димових газів на судах повинні враховувати екологічні та безпекові вимоги, а також місцеві регуляційні стандарти.

Список літератури

1. Ladouceur, H.D., Fisher, B.T., Wolford, M.F., Owrutsky, J.C. The Reduction of NO_x Using Pulsed Electron Beams. Naval Research Laboratory. DC 20375-5320. Washington, 2015. 27 p.
2. Kuznetsov, D.L., Mesyats, G.A., Novoselov, Yu.N. Pulsed electron beams for flue-gas treatment.

Novel. Appl. of Lasers and Pulsed Power. San Jose. 1995. SPIE 2374. P. 142-146.

3. Penetrante, B.M., Schultheis, S.E. Non-Thermal Plasma Techniques for Pollution Control. Part B: Electron Beam and Electrical Discharge Processing. NATO ASO Series. Berlin: Heidelberg, 1993.

4. Технологічні методи захисту навколишнього середовища від викидів шкідливих сполук в енергетиці та хімічному виробництві: навчальний посібник. О.В. Єфімов, М.А. Цейтлін, А.Л. Гончаренко, В.Я. Горбатенко, Т.О. Єсіпенко, В.Ф. Райко. Харків: НТУ «ХП», 2017 – 217 с.

5. Соболев, В.В., Баскевич, О.С., Вареник, Є.О. Електростимульовані хімічні реакції в атмосфері вугільних шахт: монографія. – Харків: Видавництво "Технологічний Центр", 2015. – 80 с.